

PRÁTICAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO – ESTUDO DE CASO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DOI: 10.5281/zenodo.14552317

Bianca Angelo Andrade de Araújo Corrêa¹

¹Mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
bianca.andrade@dpu.def.br

AT01: Políticas públicas e bem-estar social.

Introdução: A revolução tecnológica vivida nos últimos anos expandiu as possibilidades de oferta de serviços públicos essenciais, mediante a utilização de sistemas informatizados que permitem a realização de trabalho remoto, com o devido gerenciamento de recursos humanos. Nesse contexto, a centralização das atividades periciais da Coordenação de Cálculos Judiciais da Defensoria Pública da União, que tem como atividade a realização de pareceres técnicos que subsidiam processos para concessão de benefícios previdenciários da população de baixa renda, é apresentada como um caso de sucesso para a universalização dos direitos previdenciários da população de baixa renda atendida por esta instituição. **Objetivos:** Este trabalho apresenta como objetivo analisar como a implementação de sistemas virtuais que viabilizaram a adoção de um sistema de trabalho remoto e centralizado da Coordenação de Cálculos Judiciais, ampliando a área geográfica de abrangência de atendimento. **Metodologia:** O estudo utilizou métodos combinados de pesquisa, aliando a revisão bibliográfica das principais pesquisas acadêmicas relacionadas ao trabalho remoto na plataforma SCIELO à pesquisa quantitativa, com análise de banco de dados próprio da instituição – o SISDPU – a fim de aferir possível aumento de produtividade do setor. Para tanto, foi mesurado o quantitativo de pareceres técnicos elaborados entre os anos de 2021 a 2023. **Resultados:** Como resultado foi possível comprovar que a centralização das atividades em modalidade remota expandiu a área de atuação da Coordenação de Cálculos Judiciais da Defensoria Pública, passando de treze para vinte estados brasileiros contemplados. Além disso, o número de pareceres realizados ao longo dos três anos contemplados por esta pesquisa aumentaram significativamente: passando de 3.370 no ano de 2021, para 6.692 no ano de 2022 e 8.889 no ano de 2023 – representando um aumento acumulado de 163% de produtividade. Por decisões estratégicas institucionais, a expansão do atendimento se concentrou nos sete estados da região norte do país, que não contava com o serviço, apesar de possuir um dos menores IDH do país. **Conclusões:** Conclui-se então que a adoção de sistemas tecnológicos, que viabilizam o trabalho remoto, contribui para a padronização na oferta de serviços públicos essenciais à população brasileira, em especial no caso das famílias de baixa renda – perfil de cidadãos atendidos pela Defensoria Pública. **Palavras-chave:** Defensoria Pública da União, direito previdenciário, trabalho remoto.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

**I CONGRESSO NACIONAL DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (I
CONCIS)**
